

К.РАХМАНОВТЫҢ «АЛАСАПЫРАН ЖЫЛЛАР» ПОЭМАСЫНЫҢ ЖАНРЛЫҚ ХӘМ КӨРКЕМЛИК ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Ш.Сайымбетов

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими
Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти

Аннотация. Мақолада К.Рахмоновнинг «Аласапыран йиллар» поэмасининг жанрий ва бадиий хусусиятлари ўрганилган. Поэмада драматик тасвирлаш усулидан фойдаланилганлиги, қахрамон образлари диалог ва монологлар ёрдамида очилганлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Диалог, монолог, драматик тасвирлаш, образ ва характер, жанр.

Аннотация. В статье изучены жанровые и художественные особенности поэмы К. Рахмонова «Тревожные годы». В поэме проанализировано использование драматического метода, раскрытие образов героев с помощью диалогов и монологов.

Ключевые слова: Диалог, монолог, драматическое изображение, образ и характер, жанр.

Abstract. The article studied the genre and artistic features of K.Rakhmonov's poem "Anxious Years." The poem analyzes the use of the dramatic method, the disclosure of images of heroes using dialogues and monologues.

Key words: Dialogue, monologue, dramatic image, image and character, genre.

Халқымызға белгили талант ийеси К.Рахмановтың «Аласапыран жыллар» драмалық поэмасы 1980-1981-жыллары дөретилип, 1984-жылы «Әмиўдәрья» журналының 1-2-санларында жәрияланды. Шайырдың бул поэмасының сюжетинде ХХ әсирдиң бас гезинде елимизде жаңа сиясий-жәмийетлик дүзим орнап атырған ғаўғалы жылларға тийисли социаллық турмыс мәселелери көркем сүүретленген. Поэманың сюжети бастан-аяқ қосық пенен

сүүретлениўине қарамастан, шайыр драматизмди күшейтиў мақсетинде шығарманың композициялық дүзилисинде драмалық сүүретлеўлерден өнимли пайдаланған. Поэмада ески жәмийет ўәкиллери күннен-күнге күшейип баратырған жаңа хўкиметтиң тәртип-қағыйдаларына тис-тырнағына шекем қарсы шығып, қулатыўға хәрекет етеди. Шайыр поэмадағы хәр бир қаҳарманның образын дараландырып сүүретлеўге умтылады. Мәселен:

Асан

Жоқ, мен қан төкпедим, көрмедим саўаш,

Өтпедим от пенен оқ арасынан.

Лекин, аңсат емес алған бағдарым,

Маған тапсырылған ўазыйпа таўдай.

Бәлким, бул соқпақта қаным төгилер,

Бәлким, отларда лаўлап жанарман.

Бирақ, бағытымнан қайтара алмас:

Төгилген қаным да,

от та,

оқлар да! [3, 7], – деп толғанады.

Бул монологлы сүүретлеў арқалы шайыр Асанды алған бағдары машақатлы болса да, кейинге шегинбейтуғын мәрт қаҳарман сыпатында сүүретлейди.

Поэмада Маржангүл, Салый, Хожан сыяқлы қаҳарманлар да халықтың еркинлиги, абадан турмысы ушын тынып-тыншымай хәрекет етип, өз қара мәпи ушын халықты тонаған баспашыларға қарсы гүреске шығады. Еки топар ўәкиллериниң қарама-қарсылықлы хәрекетлери, олардың өзлериниң тилинен, диалоглар жәрдемінде ашып бериледи. Мәселен:

Қарабай

Жағдайларың қалай, Қулымбет аға?

Сәркарда жиберди, тапсырма қыстаў:

Қызықсынып атыр Асан жөнинде,

Тири жүреди деп қашанға шекем?

Қулымбет

Айтып бар, бул жағы питкен есабы,

Енди еки күннен кетпес арыға [3, 9].

Поэмадағы усундай душпанлық хәрекетлер Барлықбай, Қулымбет, Тәжбен, Досан, Қарабай образлары арқалы әмелге асып отырады.

Поэма ўақыясы драмалық шығармадағы сыяқлы Қулымбет пенен Инжигүлдің өз қызы Маржангүл хәққинда сәўбетлесип атырған жеринен басланады. Қулымбет қызының жаңа заманды қурыўдағы белсендилик хәрекетлерине қарсы болып, хаялы Инжигүл арқалы оның жүрис-турысын шеклеп қойыўға хәрекет етеди. Лекин, Маржангүл алған бағытынан қайтпастан, жаңа заманды қурыўға, мийнеткеш халықтың мәпи ушын хызмет етиўге бел байлайды. Бирақ, бирин-бири унатқан Асан менен Маржангүл мийримсиз әкеси Қулымбет хәм оның тәрептарларының қарама-қарсылығына ушырайды.

Маржангүлдің Асанға болған муҳаббатына оның әкеси Қулымбет қарсы болып, өз қызын, дәслепп Досанға, соң Пирияға турмысқа бериўге урынады. Ол Досан менен Пирияға Асанды өлтирсеңиз Маржанды беремен деп ўәде береді. Усылайынша, Қулымбет өз қызын гиреўге қойып, Асанды өзге қоллар менен жоқ етиўге умтылады. Деген менен, Қулымбет қанша урынса да, өз нийетине жете алмайды. Поэмада Қулымбет, Барлықбай, Досан, Тәжбен, Қарабайлар есап-сансыз жерлерге, мал-мүлкке ийе болған ески заман тәрептарлары. Олар жаңа заманның орнаўы менен хәмме нәрсесинен айырылыў қәўпи туўғанлықтан, жаңа жәмийетлик дүзимнің келешегі жоқ деп халыққа жат идеяларды таратады. Хәттеки олар баспашылық хәм жаўызлық ислерди ислеўден де тайынбайды. Олардың қарама-қарсылықлы хәрекетлери поэмада социаллық-жәмийетлик конфликтлерди келтирип шығарады. Ал, поэма қаҳарманы Асан залымларды жаўызлық хәрекетлеринен қан төгий жолы менен емес, үгит-нәсият жолы менен қайтарыўды ойлайды. Егер де, залымлар қарсыласа берсе, ол жаўызларды хәлсизлендириў ушын нызам жолы менен хәрекет ислейди хәм Асан бул жаўызлардың мал-дүньясын мәмлекет пайдасына өткерип, халықтың турмыс шараятын, аўыл-хожалығын

раўажландырыўға жумсайды. Усы тақылетте, Асан залымларды бир қанша күшсизлендиреди. Нәтийжеде, әдеўир хәлсиреген зыянкеслер халықлық ислерге қарсы шыға алмай, үлкен қан төгиспелердиң алды алынады.

Поэмада ески менен жаңа жәмийет адамларының қарама-қарсылықлы хәрекетлери көбирек драмалық усылда сәўлеленген.

Поэмада усындай тарийхтың шым-шытырық ўақыялары шайыр тәрeпинен эпикалық түрде баянланбастан, қахарманлардың диалог хәм монологлары арқалы сүүретленеди. Поэма қахарманларының диалогларында драмалық шығармаларға тән эмоция, леп сезилип турады.

Поэма қахарманларының монологлары сийрек гезлесийүине қарамастан, олар драматизмнің күшейийүн тәмийинлеген.

Жуўмақлап айтқанда, поэма қахарманларының хәр бири драмалық шығармалар сыяқлы, автордан еркин хәрекет етеди. Соны да атап өтийүимиз керек, поэмада сүүретленген өткен әсирдиң бас гезинде жеке санадан жәмийетлик санаға өтип атырған бир дәўирде халқымыздың басынан өткерген аласапыран жыллар ўақыялары тематикасы бойынша жаңа емес. Лекин, бул ески тема автор тәрeпинен эпикалық планда жадағай баянланбастан, драмалық характерде көркем сүүретлениүйи поэманың өзгешелигин көрсетип береди. Сонлықтан да, поэма қурылысына енгизилген бул жаңа усыл, келешек драмалық поэмалардың пайда болыўына унамлы тәсир жасайды деген пикирдемиз.

Әдебиятлар:

1. Жәримбетов Қ. Әдебияттаныйдан сабақлар (Оқыў қолланба). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2012.
2. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. – Санкт-Петербург: Изд.С-Петербургского Унив, 1996.
3. Рахманов К. Аласапыран жыллар (Драмалық поэма) // Әмиўдәрья. – Нөкис, 1984, №1.